

УДК: 616.994-006.6:614.2

**«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (1990–2023) И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»**

МУХАМБЕТҚАЛИ АЯНА АБЫЛАЙХАНҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

АСАНБЕКОВА ДИНА КУНТУАРҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

ЕСЕНБАЙ ӘСЕЛ ЕРАЛЫҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

РОМАН ҚАЗЫХАН БАҚТЫБАЙҰЛЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

Научный руководитель: **САЛХОЖАЕВА КУЛЗИРА КЕНЕСОВНА**

Ассистент, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент

***Аннотация.** Рак молочной железы (РМЖ) является ведущим злокачественным новообразованием среди женщин во всем мире и значительным источником смертности и потерь здоровья. Глобальные оценки показывают устойчивый рост заболеваемости с примерно 2,3 млн новых случаев в 2023 году и прогнозируемым увеличением до более чем 3,5 млн к 2050 году при ~764 000 смертей в 2023 г. [5,6]. В Республике Казахстан РМЖ занимает первое место среди женских онкологических заболеваний: в 2022 году зарегистрировано 4 570 новых случаев (~12,6 % всех онкологических диагнозов) [1]. Анализ казахстанских данных (2015–2024 гг.) показал рост стандартизированной заболеваемости с 45,7 до 47,6 на 100 000 женщин при одновременном снижении стандартизированного показателя смертности с 14,2 до 7,8 на 100 000 женщин [3]. Национальные исследования также подтверждают высокую смертность среди пожилых возрастных групп и географическую вариативность показателей [2,4].*

***Ключевые слова:** рак молочной железы, заболеваемость, смертность, GLOBOCAN, Казахстан, эпидемиология, скрининг.*

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) остается наиболее частым онкологическим диагнозом среди женщин и значительной причиной смертности во многих странах мира [5,6]. Глобальные оценки, в том числе данные GLOBOCAN и GBD, свидетельствуют о непрерывном увеличении числа новых случаев и смертей от РМЖ с 1990 по 2023 годы, отражающих демографические изменения, старение населения и влияние факторов риска образа жизни [5,6]. Несмотря на внедрение скрининговых программ во многих странах, значительные различия в заболеваемости и смертности существуют между развитым и развивающимся миром.

В Казахстане РМЖ также является ведущей онкологической патологией среди женщин, что подчёркивается национальными регистрами заболеваемости и смертности [3]. Анализ текущих эпидемиологических данных позволяет оценить динамику показателей и определить направления для совершенствования профилактики и лечения.

Материалы и методы

Исследование основано на следующих источниках данных:

- Международные оценки GLOBOCAN 2022/IARC для Казахстана и мира [1,9]
- Национальные эпидемиологические исследования по Казахстану за 2015–2024 годы [3]
- Регистр смертности по РМЖ для периода 2009–2018 годов [4]
- Национальные данные UNEHS (2014–2019) [2]
- Международные оценки GBD 2023 и прогнозы до 2050 года [6]
- Региональные данные по Республике Казахстан, включая город Шымкент (официальные онкологические отчёты) [3,4]

Показатели стандартизованы по возрасту (ASIR, ASMR) на 100 000 населения. Для анализа динамики использовались данные за период 1990–2023 годов и прогнозы до 2050 года [10].

Результаты

Мировые оценки показывают, что РМЖ является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин, с примерно 2,3 млн новых случаев и ~764 000 смертей в 2023 году [5,6]. Прогноз на 2050 год предполагает значительный рост числа новых случаев до более 3,5 млн при увеличении смертности до около 1,4 млн [6].

Дополнительно установлено: Потери здоровья (DALYs) составляют 24,1 млн, из которых около 93% приходится на преждевременную смертность (YLLs) [6]. РМЖ занимает 1-е место по заболеваемости среди женщин во всем мире [5,6].

Межстрановое сравнение показателей рака молочной железы демонстрирует выраженные различия в уровнях заболеваемости и смертности между странами с различным уровнем социально-экономического развития. Так, стандартизованный показатель заболеваемости (ASIR) на 100 000 женщин является наиболее высоким во Франции — около 105, а также в США — около 90. В России данный показатель составляет 55,6, в Казахстане — 47,2, тогда как в Узбекистане он значительно ниже — 33,7 [5,1].

Анализ смертности (ASMR) показывает иную картину: во Франции и США показатели остаются относительно низкими — около 14–15 на 100 000 женщин, несмотря на высокую заболеваемость. В России смертность достигает 20,3, в Казахстане — 18,9, а в Узбекистане — 16,5 на 100 000 женщин [5,1].

Таким образом, страны с высоким уровнем дохода характеризуются высокой заболеваемостью, что связано с более эффективной системой скрининга и ранней диагностики, однако при этом демонстрируют более низкие показатели смертности. В странах СНГ и Центральной Азии, напротив, при более низкой заболеваемости наблюдается относительно высокая смертность, что свидетельствует о проблемах позднего выявления заболевания и ограниченном доступе к современным методам лечения [5,1].

Как видно страны с высоким доходом характеризуются высокой выявляемостью (ASIR) и низкой смертностью (ASMR), тогда как в странах СНГ и Центральной Азии наблюдается относительно высокая смертность при умеренной заболеваемости, что свидетельствует о проблемах ранней диагностики [1,5].

Согласно данным GLOBOCAN 2022, в Республике Казахстан рак молочной железы занимал первое место по числу новых онкологических диагнозов у женщин: 4 570 случаев, что составляет 12,6 % всех новых случаев злокачественных опухолей у женщин в стране [1].

Данные UNEHS за период 2014–2019 гг. показали, что средний возраст при диагнозе составлял $55,7 \pm 12,0$ лет, а смертность по когорте составила 16 % [2].

Динамика заболеваемости и смертности рака молочной железы в Республике Казахстан за период 2015–2024 годов характеризуется разнонаправленными тенденциями. Отмечается увеличение стандартизованного показателя заболеваемости с 45,7 до 47,6 на 100 000 женщин, что свидетельствует как о росте распространённости заболевания, так и об улучшении выявляемости. В то же время стандартизованный показатель смертности снизился с 14,2 до 7,8 на 100 000 женщин, что отражает положительное влияние ранней

диагностики и совершенствования методов лечения. Существенным достижением является увеличение доли выявления заболевания на ранних стадиях (I–II) с 81,5 % до 88,7 % [3].

Анализ смертности и её географических особенностей показывает общее снижение возрастнo-стандартизированного показателя смертности до уровня около 13,9 на 100 000 женщин, однако сохраняются выраженные региональные различия, что указывает на неоднородность доступности медицинской помощи и диагностических возможностей в различных регионах страны [4].

Возрастная структура пациентов свидетельствует о том, что средний возраст на момент постановки диагноза составляет около 55,7 лет, при этом основная доля случаев приходится на возрастную группу 45–69 лет, что соответствует общемировым тенденциям эпидемиологии рака молочной железы [2].

В целом, наблюдаемый рост заболеваемости на фоне снижения смертности и улучшения ранней диагностики подтверждает эффективность внедрённых скрининговых программ и модернизации системы здравоохранения. Однако прогнозируемое дальнейшее увеличение числа случаев заболевания требует усиления профилактических мер, расширения охвата скринингом и повышения доступности своевременного лечения [5,6]. Несмотря на достигнутые успехи, сохраняющиеся региональные различия подчеркивают необходимость разработки адресных мер для выравнивания качества онкологической помощи на всей территории Казахстана [3,4].

Заключение

1. Рак молочной железы остаётся самой распространённой злокачественной опухолью среди женщин в мире, с ростом заболеваемости и умеренной смертностью.

2. В Казахстане РМЖ занимает лидирующее место по заболеваемости среди женщин, отражая национальные тенденции онкологических заболеваний.

3. С 2015 по 2024 годы наблюдается рост стандартизированной заболеваемости и снижение смертности, что свидетельствует об успехах скрининга и ранней диагностики.

4. Тем не менее, сохраняются региональные диспропорции и необходимость улучшения доступности медицинской помощи, особенно в удалённых регионах.

ЛИТЕРАТУРА

1. IARC. GLOBOCAN 2022: Kazakhstan fact sheet. International Agency for Research on Cancer.
2. Midlenko A., Mussina K., Zhakhina G. et al. *Prevalence, incidence, and mortality rates of breast cancer in Kazakhstan (UNEHS 2014–2019)*. Front Public Health. 2023;11:1132742.
3. Aidarov D.E., Yesentaeva S.E., Khaidarov S.Zh. et al. *Epidemiology of breast cancer in Kazakhstan: 2015–2024*. Oncology and Radiology of Kazakhstan. 2025;2(76):9–16.
4. Igissinov N. et al. *Breast cancer mortality in Kazakhstan: trends and geographic distribution*. Asian Pac J Cancer Prev. 2023;24(10):3361–3371.
5. Sung H. et al. *Global Cancer Statistics 2020 (GLOBOCAN)*. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–249.
6. GBD 2023 Breast Cancer Collaborators. *Global burden of breast cancer 1990–2023 and projections to 2050*. The Lancet Oncology. 2026.